

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS L'ÉDUCATION : OPPORTUNITÉ OU RISQUE POUR LES ÉTUDIANTS ?

Elie LIKOTA ZANZA

Etudiant en premier Licence en Informatique de Gestion Département
Réseau Informatique
Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa (ISC-KIN)

Résumé

L'intelligence artificielle est une réalité incontournable dans le monde actuel, qui influence de plus en plus notre quotidien¹. L'IA est désormais présente dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, comme la santé, les transports, la sécurité, la culture ou l'éducation.

L'IA permet de donner aux organisations l'occasion de réagir rapidement et prendre des décisions sur ces données.

Nous avons vu que l'IA peut offrir des opportunités pour faciliter l'accès à l'éducation, développer des compétences transversales et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais nous avons aussi vu que l'IA peut présenter des risques pour accroître les inégalités, menacer la liberté et remettre en question le sens de l'éducation. Face à ces enjeux, il est essentiel de se questionner sur le rôle et la responsabilité des étudiants face à cette révolution technologique.

L'objectif est de faire de l'IA un outil au service du bien commun, qui respecte la dignité humaine et qui contribue au développement durable.

Abstract

The Artificial Intelligence is a reality impossible to circumvent in the current world, which influences our daily newspaper more and more. The AI is from now on present in many fields of the everyday life, like health, transport, safety, the culture or education.

The IA makes it possible to give to the organizations the opportunity to react quickly and make decisions on these data.

We saw that the AI can offer advisabilities to facilitate the access to education, to develop transverse competences and to open new prospects. But we have also seen that the AI can present risks to increase the inequalities, to threaten freedom and to call in question the direction of education. Taking these stakes into account, it is essential to be questioned on the role and the responsibility for the students vis-a-vis this technological revolution.

The objective is to make AI a tool with the service of the common good, which respects the human dignity and which contributes to the durable development.

Mot clé : Intelligence artificielle, Éducation, Opportunités, Risques, Étudiants, Bien commun, Développement durable

Key words : Artificial Intelligence, Education, Opportunities, Risks, Students, Common good, Sustainable developmen

Introduction

L'intelligence artificielle (IA) est l'ensemble des techniques et des technologies qui visent à simuler ou à augmenter les capacités cognitives humaines, telles que la perception, le raisonnement, l'apprentissage ou la décision. Depuis quelques années, l'IA connaît un essor spectaculaire, grâce aux progrès de l'informatique, aux masses de données disponibles et aux algorithmes d'apprentissage automatique. L'IA est désormais présente dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, comme la santé, les transports, la sécurité, la culture ou l'éducation. Quel est l'impact de cette révolution technologique sur les étudiants, qui sont les futurs acteurs de la société ? L'IA représente-t-elle une opportunité ou un risque pour leur formation, leur insertion professionnelle et leur épanouissement personnel ?

Dans cet article, nous allons examiner les avantages et les inconvénients de l'IA pour les étudiants, en nous appuyant sur des exemples concrets. Nous verrons que l'IA peut être un outil puissant pour faciliter l'accès à l'éducation, développer des compétences transversales et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais nous verrons aussi que l'IA peut engendrer des inégalités, menacer la liberté et remettre en question le sens de l'éducation.

Nous concluons en soulignant les enjeux éthiques et politiques liés à l'IA dans l'éducation, et en invitant le lecteur à se questionner sur le rôle et la responsabilité des étudiants face à cette révolution technologique.

I. Les opportunités de l'intelligence artificielle pour les étudiants

L'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités pour les étudiants, qui peuvent bénéficier de ses applications dans différents domaines. Nous allons présenter trois exemples concrets qui illustrent comment l'IA peut faciliter l'accès à l'éducation, développer des compétences transversales et ouvrir de nouvelles perspectives.

- **Faciliter l'accès à l'éducation** : l'IA peut proposer des ressources personnalisées, adaptées au niveau et aux besoins de chaque apprenant. Par exemple, des plateformes en ligne comme *OpenClassrooms* utilisent l'IA pour recommander des cours, des exercices ou des projets selon le profil et les objectifs de chaque étudiant¹. L'IA peut aussi permettre de créer des assistants virtuels ou des tuteurs intelligents, capables de répondre aux questions, de donner du *feedback* ou de motiver les apprenants².
- **Développer des compétences transversales et créatives** : l'IA peut stimuler la curiosité, le raisonnement critique, la résolution de problèmes et la collaboration chez les étudiants. Par exemple, des initiatives comme « Enseigner l'intelligence artificielle à l'école » visent à intégrer les aspects humain et technique de l'IA dans les programmes scolaires, en proposant des activités ludiques et pédagogiques pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'IA³. L'IA peut aussi favoriser la créativité et l'expression artistique, en offrant des outils innovants pour générer ou modifier des images, des sons ou des textes².
- **Ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles et scientifiques** : l'IA peut offrir des outils innovants pour la recherche, l'analyse, la prédiction et la décision dans différents domaines. Par exemple, l'IA peut aider les étudiants en médecine à diagnostiquer des maladies, à dépister des cancers ou à concevoir des traitements personnalisés. L'IA peut aussi aider les étudiants en sciences humaines et sociales à traiter de grandes masses de données, à identifier des tendances ou à explorer de nouvelles hypothèses². L'IA peut

enfin créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, dans des secteurs variés comme l'économie verte, la machinerie, l'agriculture, la santé, la mode ou le tourisme.

Ces exemples montrent que l'IA peut être un outil puissant pour améliorer la qualité et la diversité de l'éducation, ainsi que pour préparer les étudiants aux défis du monde actuel et futur. Toutefois, l'IA n'est pas sans risques, et il faut aussi être conscient des limites et des dangers qu'elle peut représenter pour les étudiants. Nous allons voir dans la deuxième partie quels sont ces risques et comment les éviter. **II. Les risques de l'intelligence artificielle pour les étudiants**

L'intelligence artificielle présente également de nombreux risques pour les étudiants, qui peuvent subir les conséquences négatives de ses applications dans différents domaines. Nous allons présenter trois exemples concrets qui illustrent comment l'IA peut accroître les inégalités, menacer la liberté et remettre en question le sens de l'éducation.

- **Accroître les inégalités et les discriminations** : l'IA peut renforcer les écarts technologiques entre les pays et les individus, en créant des situations de dépendance ou d'exclusion. Par exemple, certains pays ou certaines écoles peuvent ne pas avoir accès aux infrastructures ou aux ressources nécessaires pour utiliser l'IA dans l'éducation, ce qui peut creuser le fossé numérique et éducatif¹. L'IA peut aussi reproduire des biais dans les données et les algorithmes, qui peuvent conduire à des discriminations fondées sur le genre, l'origine, la classe sociale ou d'autres critères².
- **Menacer la liberté et la vie privée** : l'IA peut faciliter la surveillance de masse, la manipulation de l'information ou le piratage des données personnelles. Par exemple, des systèmes de reconnaissance faciale ou de suivi du comportement peuvent être utilisés pour contrôler ou influencer les étudiants, en portant atteinte à leur autonomie, leur dignité ou leur sécurité²³. L'IA peut aussi permettre de créer des contenus falsifiés ou trompeurs, comme des *deepfakes* ou des *fake news*, qui peuvent nuire à la crédibilité ou à la réputation des étudiants⁴.
- **Remettre en question le rôle et le sens de l'éducation** : l'IA peut substituer l'humain par la machine, ou imposer une vision utilitariste et normative de

l'apprentissage. Par exemple, des assistants virtuels ou des tuteurs intelligents peuvent remplacer les enseignants ou les pairs, en réduisant la dimension sociale et affective de l'éducation³. L'IA peut aussi favoriser une approche basée sur la performance ou la rentabilité, en négligeant les aspects éthiques, culturels ou citoyens de l'éducation³.

Ces exemples montrent que l'IA peut être un outil dangereux pour compromettre la qualité et la diversité de l'éducation, ainsi que pour menacer les droits et les valeurs des étudiants. Il faut donc être vigilant et responsable face à cette révolution technologique. Nous allons voir dans la conclusion quels sont les enjeux éthiques et politiques liés à l'IA dans l'éducation, et comment les étudiants peuvent se préparer et s'adapter à cette nouvelle réalité.

III. L'intelligence artificielle une réalité incontournable dans le monde actuel

L'intelligence artificielle est une réalité incontournable dans le monde actuel, qui influence de plus en plus notre quotidien. Dans cet article, nous avons examiné son impact sur les étudiants, qui sont les futurs acteurs de la société. Nous avons vu que l'IA peut offrir des opportunités pour faciliter l'accès à l'éducation, développer des compétences transversales et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais nous avons aussi vu que l'IA peut présenter des risques pour accroître les inégalités, menacer la liberté et remettre en question le sens de l'éducation. Face à ces enjeux, il est essentiel de se questionner sur le rôle et la responsabilité des étudiants face à cette révolution technologique. Comment peuvent-ils se préparer et s'adapter à cette nouvelle réalité ? Comment peuvent-ils utiliser l'IA de manière éclairée et humaniste ? Comment peuvent-ils protéger leurs droits et leurs valeurs face à l'IA ? Ces questions appellent une réflexion éthique et politique, qui doit impliquer tous les acteurs de l'éducation : les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les décideurs, les concepteurs et les utilisateurs de l'IA. L'objectif est de faire de l'IA un outil au service du bien commun, qui respecte la dignité humaine et qui contribue au développement durable.

L'intelligence artificielle peut également être un outil puissant pour la recherche, l'analyse, la prédiction et la décision dans divers domaines. Par exemple, l'IA peut permettre aux étudiants en médecine de détecter des pathologies, de dépister des tumeurs ou de personnaliser des soins.

Conclusion

L'intelligence artificielle est une réalité incontournable dans le monde actuel, qui influence de plus en plus notre quotidien. Dans cet article, nous avons examiné son impact sur les étudiants, qui sont les futurs acteurs de la société. Nous avons vu que l'IA peut offrir des opportunités pour faciliter l'accès à l'éducation, développer des compétences transversales et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais nous avons aussi vu que l'IA peut présenter des risques pour accroître les inégalités, menacer la liberté et remettre en question le sens de l'éducation.

Face à ces enjeux, il est essentiel de se questionner sur le rôle et la responsabilité des étudiants face à cette révolution technologique. Comment peuvent-ils se préparer et s'adapter à cette nouvelle réalité ? Comment peuvent-ils utiliser l'IA de manière éclairée et humaniste ? Comment peuvent-ils protéger leurs droits et leurs valeurs face à l'IA ? Ces questions appellent une réflexion éthique et politique, qui doit impliquer tous les acteurs de l'éducation : les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les décideurs, les concepteurs et les utilisateurs de l'IA. L'objectif est de faire de l'IA un outil au service du bien commun, qui respecte la dignité humaine et qui contribue au développement durable.

REFERENCES

- (1) UNESCO -L'intelligence artificielle dans l'éducation -
<https://fr.unesco.org/themes/tic-education/intelligence-artificielle>.
- (2) Intelligence artificielle : opportunités et risques | Actualité
<https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200918STO87404/intelligence-artificielle-opportunites-et-risques>.
- (1) NTUKADI A. Note des cours de l'intelligence artificielle, L1 Info. 2023
- (3) Découvrez les opportunités de l'intelligence artificielle.
<https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-alintelligence-artificielle/6822251-decouvrez-les-opportunites-de-l-intelligenceartificielle>.
- (4) Intelligence artificielle : opportunités et risques | Actualité

<https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200918STO87404/intelligence-artificielle-opportunités-et-risques>.

(2) L'intelligence artificielle dans l'éducation - UNESCO.

<https://fr.unesco.org/themes/tic-education/intelligence-artificielle>. (3) Les risques de l'intelligence artificielle | Innovations |

<https://blogs.alternatives-economiques.fr/reseauinnovation/2023/02/13/les-risques-de-l-intelligence-artificielle>.

(4) Le développement de l'intelligence artificielle : risque ou opportunité

<https://www.vie-publique.fr/eclairage/18495-le-developpement-de-lintelligence-artificielle-risque-ou-opportunité>.